

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MARCH 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

RINALYN N. BONOTAN, MAEd

Instructor III
Surigao del Norte State University- Malimono Campus
Surigao del Norte, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18981926

Bread Winner

Iba-ibang mukha ang maaaninag,
Kapag bread winner ang ilalapag,
Minsan si Inay at Itay,
Minsan kay Ate at Kuya nakasalalay.

Iba-ibang istorya ang maririnig,
Kapag bread winner ang iyong isasatinig,
Minsan, kwentong masaya,
Minsan kwentong 'di akalaing kinakaya.

Sa likod ng mapagbigay na puso,
Mga kamay na handang sumalo,
Isang tinig na gustong kumawala,
Balang-araw, sana makita ang pag-asa.

Sa sarili mayroon sanang nais naisin,
Ngunit susunod na buwan na laman ang para sa'kin,
Kapakanan ng pamilya ang nauuna,
Kaligayahan nila ay isantabi muna.

Ito'y hindi man naisalita,
Ngunit kaligayahan nila ay makikita,
Simpleng pangungumusta, isang ligaya,
Haplos sa pusong minsan gusto uminda.

Laban sa buhay, kayang ipanalo,
Huwag kalimutan sila rin ay tao,
Naghahangad na sarili rin mauna,
Hindi man ngayon, kahit sa susunod na.